

“MENING SOHAMDAGI IZ QOLDIRGAN ALLOMA,,

Mamadaminova D.

Denov tadbirkorlik va pedagogika institute

“Rus tili va Adabiyoti” kafedrası

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19978790>

Annotatsiya: bu maqola Faroyibning yashab o'tgan yo'li va uning ilmiy izlanishlarini, buyuk shaxs va pedagogika va psixologiya sohasiga ham katta hissa qo'shganliklari, shu bilan birga fikr va g'oyalar haqida ma'lumot beradi.

Kalit so'zlar: Farobiy, Sharq faylasufi, Islom falsafasi, o'rta asr mutafakkiri, ilm-fan rivoji, falsafa, mantiq, siyosiy falsafa, etika, musiqa nazariyasi, “Fozil odamlar shahri”, ideal jamiyat, baxt-saodat tushunchasi, aql va bilim, ilmiy meros, Markaziy Osiyo allomalari, arab tilidagi ilmiy asarlar, Bag'dod ilmiy muhiti, ustoz faylasuf, ilm va ma'rifat.

Abstract: This article provides information about Faroyib's life and scientific research, his great personality and his great contributions to the fields of pedagogy and psychology, as well as his thoughts and ideas.

Keywords: Farooqi, Eastern philosopher, Islamic philosophy, medieval thinker, development of science, philosophy, logic, political philosophy, ethics, music theory, "City of Virtuous People", ideal society, concept of happiness, mind and knowledge, scientific heritage, Central Asian scholars, scientific works in Arabic, scientific environment of Baghdad, master philosopher, science and enlightenment.

Biz bilamizki ilm sohasida ulkan hissa qo'shgan va hozirgi kunga qadar nodir asarlari saqlanib kelayotgan, yoshlarga o'zlarining mashhur asarlari bilan tanilgan allomalarimiz bilan faxrlansak arziydi. Shu o'rinda alloma Farobiy (taxallusi; to'liq nomi Abu Nasr Muhammad ibn Muhammad ibn Uslug' Tarxon Forobiy; 873-yil, Farob shahri — 951-yil, Damashq) — O'rta Osiyoning mutafakkiri va qomusiy olimi. Yunon falsafasini chuqur bilgani, unga sharhlar bitganligi va jahonga targ'ib qilgani hamda zamonasining ilmlarini puxta o'zlashtirib, fanlar rivojiga ulkan hissa qo'shgani uchun „al-Muallim assoniy“ („Ikkinchi muallim“, Aristotel), deb nom olgan. Mavjud ma'lumotlarga qaraganda, Farobiy 160 dan ortiq asar yozgan. Lekin ularning aksariyati bizgacha yetib kelmagan. Olim yo'l-yo'lakay Eronning yirik shaharlari Ray, Hamadon, Isfahon va boshqa joylarda bo'ladi. Bag'dodda Yaqin va O'rta Sharq mamlakatlaridan kelgan talaba va olimlar to'plangan edi. Bu yerda ko'zga ko'ringan olim-u fuzalolar bilan tanishdi, yunon falsafiy maktabi, turli fan sohalari namoyandalari bilan uchrashib, ulardan ilm sirlarini o'rgandi. Masalan, Abu Bashar Matta ibn Yunusdan (870—940) yunon tili va falsafasini, Yuhanna ibn

Hiylondan (860—920) esa tibbiyot va mantiq ilmini o'rgandi. Ba'zi tarixiy manbalarda keltirilishicha, Farobiy 70 dan ortiq tilni bilgan. Shunga qaramay, mavjud risolalarining o'ziyoq uning buyuk olim ekanligidan dalolat beradi keyin, „Sharq Arastusi“ nomlariga sazovor bo'ldi. Farobiyning asosiy asarlari: „Falsafani o'rganishdan oldin nimani bilish kerakligi to'g'risida“, „Falsafiy savollar va ularga javoblar“, „Mantiq ilmiga kirish“, „Ilmlarning kelib chiqishi haqida“, „Musiqqa haqida katta mustahkam bo'lsin; Uning mashhur kitobi „Baxt-saodatga erishuv haqida“, „Masalalar mohiyati“, „Buyuk kishilarning naqlari“, „Ihso alulum“, „Hikmat ma'nolari“, „Aql to'g'risida“, „Ilmlar va san'atlar“kabi asarlari sanab o'tishimiz lozimdir. Farobiy ilk o'rta asrda, Sharq Uyg'onish davrida ijod etdi. Bu davr ishlab chiqaruvchi kuchlarning o'sishi, hunarmandchilik, irrigatsiya inshootlarining yuksalishi, yangi shaharlarning bunyod etilishi, madaniy va ma'naviy hayotning ravnaq topishi bilan ajralib turadi. Farobiyning asosiy masalasi hamisha axloq va ilm masalasi bo'lgan. U hamisha tarbiyani birinchi o'ringa qo'ygan buyuk insondir. Uning „Fozil odamlar shahri asarida, o'n ikki tug'ma xislatni birlashtirgan kishigina axloqni inson bo'la olishni takidlaydi. Bular quydagilar: “ Birinchidan, bunday odamning barcha a'zolari mukammal taraqiy etgan, sog'lom bo'lishi lozim; ikkinchidan, tez fahm so'zlovchining maqsadini tez payqay oladigan bo'lsin; uchinchidan, xotirasi juda kuchli va aqilli; to'rtinchidan, zehnli tez va o'tkir bo'lsin; beshinchidan; nutqi ravon, fikri teran, mulohazalarini yorqin bayon eta olsin; oltinchidan, bilish va o'rganishga ishtiyoqi baland bo'lib, bilimlarini charchashni sezmasdan o'zlashtira olsin; yettinchidan, nafsini tiya oladigan, qimor o'yinlaridan jirkanadigan bo'lsin; sakkizinchidan, haqiqatni sevadigan bo'lsin; to'qqizinchidan, g'ururli va vijdonli bo'lsin, oliyjanob ishlarga intilsin; o'ninchidan, mol-dunyo yig'ishga berilmasin; o'n birinchidan, adolatli bo'lsin, odamlarni adolatiga targ'ib etadigan bo'lsin; o'n ikkinchidan, adolatli bo'lsin ammo qaysar bo'lmasin, adolat oldida qaysarlik qilib, o'z bilarmonlikka berilmasin, lekin har qanday adolatsizlik, pastkashlik oldida lafzi bo'lsin, o'zi zarur deb bilgan narsani amalga oshirishda qat'iylik ko'rsatsin, qo'rqmas jasur bo'lsin, qo'rqish va ojizlikni bilmasin” degan o'z qarashlari mavjudir. Albatta biz Farobiyni fozil inson deb atashimiz, ta'lim sohasini yetuk cho'qqilarga ko'targan olim sifatida qarashimiz va uning fikrlari hozirgi avlod uchun muhimligi quvonarlidir. Buyuk allomamiz san'at sohasida ham o'z fikrlarini aytib o'tganlar, misol qilib oladigan bo'lsak rivoyatlarda keltirilishicha, Forobiy yangi musiqa asbobi yaratgan, kuy bastalagan, mohir sozanda sifatida nom chiqargan. Forobiyning aytishicha, musiqiy tasavvurlar inson ruhining eng nozik joyidan qaynab chiqib, ohang holida sezgi quvvatlariga ta'sir qiladi. San'at ham insonni

kamol topishiga xizmat qiladi, nafaqat bu yo'nalish hattoki olim sifatida ham borliq muammosi kabi yo'nalishlarni ko'rib chiqqan, "vujudi vojib" va "vujudi mumkin ta'limotidan kelib chiqqan holda tushuntiradi. Uningcha, "vujudi vojib" barcha mavjud yoki paydo bo'lishi mumkin bo'lgan narsa, jism va moddalarning birinchi sababchisidir. Forobiy Allohga birinchi sabab, birinchi mohiyat, deb ta'rif beradi. Alloh birinchi sabab sifatida boshqa sabab va turtkiga muhtoj emas. U yaratadi, lekin boshqa narsalar tomonidan yaratilmaydi. "Vujudi mumkin" esa barcha yaratilgan, mavjud bo'lgan va yaratilajak narsa va ashyolarni anglatadi. Forobiy tabiat, ashyo va jismlarning turli shakllari muayyan izchillik va zaruriyat bo'yicha yuz beradigan tadrijiy jarayonlar asosida paydo bo'ladi, deb hisoblaydi. Butun mavjudotni sabab-oqibat nuqtai nazaridan 6 daraja (sabab)ga bo'ladi: Alloh birinchi sabab, ikkinchi sabab esa osmon jismlari, so'ng faol aql, jon (an-nafs), shakl (as-surat), podda yoki ashyolar (al-modda). Alloh vojibul vujud, ya'ni zaruriy mavjudlik bo'lsa, qolganlari vujudi mumkin, ya'ni jmkoniy mavjud narsalardir. Bular bir-biri bilan sababiy bog'langan. Alloh, ya'ni "vujudi vojib" birinchi bo'lib aqli faolni yaratadi. Aql esa har bir sayyoraga xos aqlni yaratadi. Eng so'nggi samoviy aql natijasida Yerdagi aql-ruh va barcha moddiy jismlar, ya'ni 4 unsur: tuproq, havo, olov, suv paydo bo'ladi. 4 unsurdan esa nabotot olami, hayvonot olami, inson zoti va notirik tabiat vujudga keladi. Organik olamga o'simlik ruhi, hayvoniy ruh va insoniy ruh xosdir. Jismlarga harakat xos bo'lib, ular o'zaro bir-biri bilan bog'langan kabi ilmiy fikrlarini ilgari so'radi. Forobiy aqlni, bir tomondan, ruhiy quvvat, ya'ni tug'ma, 2- tomondan, ta'lim-tarbiyaning mahsuli ekanligini ta'kidlaydi. Forobiy davlatni boshqarishda, qonunlarga amal qilishda, kishilararo munosabatda, axloq va xulq-odob qoidalariga rioya qilishda, ta'lim tarbiyada aql hukmidan kelib chiqqan holda harakat qilish kerak, deb hisoblaydi. Forobiyning qimmatli fikrlaridan biri uning dunyoviy ruh va dunyoviy aql, ularning barhayotligi haqidagi ta'limotning talqinidir. Mutafakkirning nazarida kishining ruhi va aqli o'lganidan keyin yo'q bo'lib ketmaydi, balki dunyoviy ruh va aql bilan qo'shiladi. Demak, odamning ruhi va aqli abadiylikka ketadi. Lekin ular hech vaqt qaytib kelmaydi va namoyon bo'lmaydi. Ular tanani tashlab ketgandan so'ng bir butunlikni tashkil etadi, aql va ruh yashash davomida orttirgan barcha ma'naviy boylik to'planib barhayot dunyoviy ruh va aqlni tashkil etadi. Xulosa qilib shuni aytishim mumkinki, nimaga bu alloma men uchun muhim? Bizning sohada asosan ilm, til bilish, o'z kasbining egasi bo'lish juda muhim va eng asosiy joyini aytib o'tadigan bo'lsam til bilishdir. U nafaqat buyuk faylasuf, balki til, mantiq va nutq madaniyatining chuqur bilimdoni sifatida ham ilm-fan taraqqiyotiga ulkan hissa qo'shgan. Farobiyning ilmiy qarashlari til va

tafakkur o'rtasidagi uzviy bog'liqlikni ochib beradi, bu esa filologiya yo'nalishida tahsil olayotgan men uchun juda muhimdir. Uning asarlari orqali so'zning kuchi, nutqning aniqligi va mantiqiy fikrlashning ahamiyatini chuqurroq anglayman. Shu sababli, Farobiy merosi nafaqat nazariy bilimlarimni boyitadi, balki kelajakda yetuk mutaxassis bo'lishimda ham muhim manba bo'lib xizmat qiladi. Shu o'rinda 70 ta tilni mukkamal bilish va o'sha tillar boyicha asarlar yozish hammani ham qo'lidan kelavermaydigan ishdur. Axloq va ilm haqidagi fikrlari ham insonni komil bo'lib yetishishga va axloq bor joyda ta'lim bo'lishini takidlaydi..

Foydalanilgan adabiyotlar:

- 1.O'zbekiston Milliy Ensiklopediyasi. "Farobiy" maqolasi. – Toshkent, 2000–2005.
- 2.ZiyoNET. www.ziynet.uz (Farobiy haqida maqolalar).
3. Buyuk yurt allomalari."O'zbekiston" nashriyoti.
4. Fozil odamlar shaxri."Yangi asr avlodi" nashriyoti.
5. She'r san'ti."Adabiyot va san'at" nashriyoti.

